

TALABALARINING O'QUV ISH FAOLIYATINI MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Abdiraimova Zulxumor G`ofur qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Kompyuter injiniringi" kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: zulxumorabdiraimova@gmail.com +998881365166

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarining o'quv ish faoliyatini malakalarini shakllantirish metodikasini o'rganishga bag'ishlangan. O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy kasblarga tayyorgarlik jarayonida malakalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada talabalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashlari uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy ko'nikmalar, innovatsion o'qitish metodlari, interaktiv mashg'ulotlar va mentorlik dasturlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, malakalarni shakllantirish jarayonida talabalar motivatsiyasini oshirish, baholash usullari va o'zaro ta'limning ahamiyati haqida fikrlar keltiriladi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalar kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Maqola ta'lim tizimida malakalarni shakllantirishni takomillashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию методики формирования навыков студентов в процессе учебной деятельности. В образовательной системе Узбекистана развитие навыков имеет важное значение для подготовки к современным профессиям. В статье подробно рассматриваются теоретические и практические навыки, необходимые студентам для применения своих знаний на практике, инновационные методы обучения, интерактивные занятия и программы наставничества. Также обсуждаются вопросы повышения мотивации студентов в процессе формирования навыков, методы оценки и важность взаимного обучения. Благодаря этим подходам студенты получают возможность развивать креативное мышление, решать проблемы и заниматься саморазвитием. Статья включает практические рекомендации по улучшению процесса формирования навыков в образовательной системе.

Annotation: This article focuses on the methodology for developing students' skills within their educational activities. In Uzbekistan's educational system, skill development plays a crucial role in preparing for modern professions. The article provides detailed insights into the theoretical and practical skills necessary for students to apply their knowledge in practice, innovative teaching methods, interactive sessions, and mentorship programs. It also addresses ways to enhance student motivation during the skill formation process, evaluation methods, and the importance of peer learning. Through these approaches, students gain opportunities to cultivate creative thinking, solve problems, and engage in self-development. Additionally, the article offers practical recommendations for improving the skill formation process within the educational system.

Kalit so'zlar: Baholash, Formativ baholash, Summativ baholash, O'quv faoliyati, Motivatsiya, Fikr-mulohaza, Raqamli vositalar, Tahlil

Ключевые слова: Оценка, Формативное оценивание, Суммативное оценивание, Учебная деятельность, Мотивация, Обратная связь, Цифровые инструменты, Анализ

Keywords: Assessment, Formative Assessment, Summative Assessment, Learning Activities, Motivation, Feedback, Digital Tools, Analysis

Hozirda ta'lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, irodali, fidoiy va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor berilayapti. Professional ta'lim tizimidagi kasb-hunar kollejlari uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, mutaxassislar malakasini oshirish, sohani jadal rivojlantirish va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi uzviy aloqa tizimini takomillashtirish bo'yicha ularning o'rtasida o'zaro manfaatli innovatsion hamkorlikka erishilmoqda. Ilmiy va innovatsion sohalaridagi hamkorlik mamlakatning global iqtisodiy makondagi nufuzini oshiradi. Shiddat bilan yangilanayotgan zamonda ixtirolar, ilmiy maqolalar, innovatsion g'oyalar, texnik ishlanmalar va ularni tijoratlashtirish o'ta muhim sanaladi. Aynan ularning ko'lami va sifati raqobatbardosh, daromadi yuqori mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi. O'z navbatida, xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etish mamlakat ilmiy salohiyati darajasini belgilaydi. Ilmiy ishlanma va texnologik yangiliklar jamiyat hayotining barcha jabhalarini bog'lovchi mexanizmga aylanayotgan hozirgi davrda mazkur sohalarida hamkorlikni kengaytirmay turib, jahon bozorlarida raqobatbardoshlikka erishib bo'lmaydi. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ham ilm-fan

va innovatsiyalar sohasida xalqaro aloqalarni kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Vazirlik faoliyati samaradorligini oshirish va ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish maqsadida Germaniya, AQSh, Qozog'iston, Avstriyadan yuqori malakali xorijiy mutaxassislar maslahatchi sifatida jalb qilindi.

Zamonaviy ta'lim tizimidagi murakkab jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, ular birinchi navbatda har bir kishining o'z hayoti va kasbiy faoliyati, atrof-muhit va dunyo bilan munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini shakllantirishda shaxsiy javobgarligining oshishi bilan bog'liq bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri talaba yoshlarning ijtimoiylashuvi bilan bog'liqdir. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy kompetentlik, shuningdek uning rivojlanish darajasi va uni takomillashtirishga tayyorligi ham muhim ahamiyatga egadir. Zamonaviy innovatsion rivojlanish jarayonida o'quv ish faoliyati malakalari talabalarda oliy ma'lumot olish bilan bir qatorda rivojlanib boradi. Talabalar jamoasi yosh avlod hayotidagi muhim davrdir. Oliy ta'lim samaradorligini oshirish, kasbiy va o'quv ish faoliyati malakalarini shakllantirish uchun strategik resurslarni o'z ichiga olgan yosh mutaxassislarni tayyorlash, sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular ijtimoiy sohada samarali hamkorlikni, kasbiy va ijtimoiy sohada innovatsion texnologiyalardan foydalanishni belgilaydi. OTMlarda yosh mutaxassislarni sifatli tayyorlash muammolarini hal qilish, birinchi navbatda, zamonaviy ta'limning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendentsiyalari va mamlakatda iqtisodiy o'sish va barqarorlashuvning eng muhim omili sifatida ta'limda yangi qiyinchiliklar bilan belgilanadigan kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish bilan bog'liq; ikkinchidan, oliy ta'limda innovatsion hamkorlikni tashkil etish jarayonini ilmiy asoslash zarurati; uchinchidan, zamonaviy muammolarni hal qilishga qodir zamonaviy mutaxassisni shakllantirishga qaratilgan ta'lim sohasidagi siyosatning innovatsion maqsad va vazifalari. Maqsadimiz ham Respublikamizda hayotiy va kasbiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qiladigan, ijtimoiy va kasbiy vakolatlariga ega bo'lgan, inson zaxirasini tayyorlashni, kasbiy samaradorlikni va hayotning barcha sohalarida ijtimoiy talabni ta'minlaydigan mutaxassis shaxsini shakllantirishdan iboratdir

Masalaning qo'yilishi

Talabalarining o'quv ish faoliyatini malakalarini shakllantirish metodikasi - bu oliy ta'lim muassasalarida talabalarining o'quv jarayonida faol ishtirok etishlari, bilim olish, uni amalda qo'llash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik usullar, tamoyillar va vositalar majmuidir.

Ushbu maqolada quyidagi masalalarning yechimi ko'zda tutilgan:

- Talabalarining o'quv ish faoliyatini malakalarini shakllantirishning asosiy tamoyillari va usullarini aniqlash.
- O'qituvchining va talabaning o'quv jarayonidagi rollarini tahlil qilish.
- Metodikani baholash va takomillashtirish yo'llarini aniqlash.

O'zbekiston ta'lim tizimida talabalarni zamonaviy kasblarga tayyorlashda malakalarni shakllantirish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, talabalarni o'quv faoliyatini malakalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirishni talab qiladi.

O'quv faoliyati – bu talabalar tomonidan ma'lum bilimlarni o'zlashtirish va ularni amaliyotda qo'llash jarayonidir. Malakalar esa o'zaro ishlash, muammolarni hal qilish va kreativ fikrlash qobiliyatlaridan iboratdir. O'quv faoliyati jarayonida talabalar bilimlarni o'zlashtirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va o'z-o'zini baholash imkoniyatlariga ega bo'lishlari kerak.

Talabalarining o'quv ish faoliyati - bu oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarining o'z mutaxassisliklari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga qaratilgan faoliyatidir. Bu faoliyat talabaning o'quv jarayonidagi ishtiroki, o'zlashtirishi va rivojlanishini o'z ichiga oladi.

Talabalarining o'quv ish faoliyati turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ular ma'ruzalar tinglash, seminar va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish, laboratoriya ishlarini bajarish, o'quv adabiyotlari va manbalar bilan ishlash, uy vazifalarini bajarish, kurs ishlari va loyihalarini tayyorlash, ilmiy-maqola ishlarini olib borish, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etish, ilmiy maqolalar yozish va nashr etish, ilmiy to'garaklarda ishtirok etish, malakaviy amaliyot o'tash, ishlab chiqarish amaliyotini o'tash, oraliq va yakuniy nazoratlar (testlar, imtihonlar) topshirish, kurs ishlarini himoya qilish kabi faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

O'quv ish faoliyatining asosiy maqsadi talabalarda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularda mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, o'z o'zini rivojlantirish va doimiy ravishda o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

Talabalarining o'quv ish faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar ko'p. Bular talabaning shaxsiy xususiyatlari (motivatsiya, qobiliyat, qiziqish), o'quv jarayonini tashkil etish (o'qituvchining mahorati, o'quv

materiallarining sifati, o'quv muhiti), ijtimoiy-iqtisodiy omillar (oilaviy sharoit, moliyaviy imkoniyatlar), ta'lim muassasasining imkoniyatlaridir.

O'quv ish faoliyatini takomillashtirish yo'llari ham mavjud. Talabalarda o'quv ish faoliyatiga nisbatan ijobiy motivatsiya shakllantirish, o'quv jarayonida interfaol usullardan keng foydalanish, talabalarga mustaqil o'rganish uchun zarur sharoitlar yaratish, talabalarining o'quv ish faoliyatini muntazam ravishda baholash va tahlil qilish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish shular jumlasidandir.

Malakalarni shakllantirish jarayoni nazariy bilimlarni o'zlashtirish, amaliy mashg'ulotlar va refleksiya kabi bosqichlardan iborat. Talabalar fanning asosiy tushunchalarini o'rganishlari kerak. Nazariy bilimlarni o'zlashtirish uchun interaktiv darslar, video materiallar va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish mumkin. Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashlari, o'z bilimlarini mustahkamlashlari va real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Refleksiya jarayoni talabalar o'z faoliyatlarini tahlil qilish va takomillashtirish imkoniyatini beradi, bu esa o'z o'rganishi va xatolaridan saboq olishlari uchun muhimdir.

OTM fanlarini o'qitish metodikasi modeli

Zamonaviy ta'limda interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlar qo'llanilishi talab etiladi. Loyihaga asoslangan o'qitish, talabalar real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun loyihalar yaratadilar. Gamifikatsiya orqali o'qish jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish talabalar qiziqishini oshiradi. Onlayn platformalar talabalar uchun interaktiv darslar va mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyatini beradi, bu esa o'z bilimlarini oshirish va yangi ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatini taqdim etadi.

Talabalar motivatsiyasini oshirish uchun maqsadga yo'naltirilgan o'qitish, mustaqil ishlash va natijalarni baholash kabi usullar qo'llaniladi. O'qitish jarayonida talabalar o'z maqsadlarini belgilashlari va ularga erishish uchun harakat qilishlari kerak. Mustaqil ishlash orqali talabalar o'z qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Baholash jarayoni talabalar o'z muvaffaqiyatlarini ko'rishlari va baholashlari uchun imkoniyatlar yaratadi.

Baholash jarayoni talabalar malakalarini aniqlash va rivojlantirish uchun muhimdir. Formativ baholash o'qitish jarayonida talabalar progressini kuzatishga yordam beradi, summativ baholash esa o'qish jarayonining yakunida talabalar bilimlarini baholash uchun qo'llaniladi. Amaliy mashg'ulotlar va loyiha asosidagi o'qitish talabalar uchun muhimdir. Amaliy loyihalar talabalar jamoa bo'lib ishlashlari va real muammolarni hal qilishlari uchun imkoniyat beradi. Mentorlik tajribali mutaxassislardan maslahatlar olish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa talabalar uchun muhim tajriba va bilim olish imkoniyatini yaratadi.

O‘zaro ta’lim talabalar o‘rtasida bilim va tajriba almashish imkoniyatini beradi. Guruhiy ishlash talabalar bir-birlariga yordam berishlari va o‘zaro aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Peer review jarayoni talabalar o‘z loyihalarini baholash va takliflar berish orqali o‘z ishlarini tahlil qilish imkoniyatini beradi.

O‘quv ish faoliyatining natijalarini baholash ta’lim jarayonining muhim qismi bo‘lib, talabalar bilim va ko‘nikmalarini aniqlash, rivojlantirish va takomillashtirish imkonini beradi. Baholash jarayoni ta’lim muassasalarining samaradorligini oshirish, o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini takomillashtirish va talabalar motivatsiyasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun bir nechta asosiy jihatlarga e’tibor qaratish lozim.

Baholash turlari ikki asosiy toifaga bo‘linadi: formativ va summativ baholash. Formativ baholash o‘qitish jarayoni davomida talabalar progressini kuzatishga qaratilgan. Bu baholash turida talabalar o‘z bilim va ko‘nikmalarini qanday rivojlantirayotganini aniqlashga yordam beradi. Formativ baholashda testlar, amaliy mashg‘ulotlar va joriy nazoratlar qo‘llanilishi mumkin. Formativ baholash jarayonida o‘qituvchilar talabalar bilan doimiy muloqotda bo‘lishlari, ularga fikr-mulohazalar berishlari va kerak bo‘lganda yordam ko‘rsatishlari muhimdir.

Summativ baholash esa o‘qish jarayonining yakunida talabalar bilimlarini baholash uchun qo‘llaniladi. Bu turdagi baholash talabalar o‘z bilimlarini umumiy ravishda ko‘rsatishlariga imkon beradi. Summativ baholashda imtihonlar, yakuniy loyihalar va boshqa baholash usullari kiritiladi. Ushbu baholash jarayonida talabalar o‘z bilim va ko‘nikmalarini amaliyotda qanday qo‘llashini ko‘rsatishlari kerak.

Baholash jarayonida aniqlik va obyektivlik muhim ahamiyatga ega. Baholash mezonlari aniq va tushunarli bo‘lishi zarur, shunda talabalar baholash mezonlarini oldindan bilishlari va o‘z maqsadlariga erishish uchun harakat qilishlari mumkin. O‘qituvchilar baholashda aniq mezonlarga asoslangan holda qaror qabul qilishlari, shuningdek, talabalar progressini doimiy ravishda kuzatib borishlari kerak.

Fikr-mulohazalar baholash jarayonida talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida muhim rol o‘ynaydi. Talabalar o‘z muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklari haqida fikr bildirishlari, o‘qituvchilar esa talabalar fikrlarini inobatga olib, o‘z pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishlari zarur. Bu jarayon talabalar o‘z-o‘zini baholash va rivojlanish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali baholash jarayonini samarali va osonlashtirish mumkin. Onlayn testlar va raqamli portfellar kabi vositalar yordamida talabalar bilimlarini baholash va o‘z ishlarini raqamli formatda saqlash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu usullar tez va samarali natijalarni taqdim etadi hamda talabalar o‘z ilmiy ishlarini yanada qulay tarzda namoyish etishga imkon yaratadi.

Baholash natijalarini tahlil qilish, talabalar o‘z bilim va ko‘nikmalarini qanday rivojlantirganini aniqlashda yordam beradi. Tahlil qilish jarayoni o‘qituvchilarga talabalar kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi, bu esa pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishga yordam beradi. Natijalarni tahlil qilish orqali o‘qituvchilar talabalar uchun zarur bo‘lgan qo‘shimcha yordam va resurslarni taqdim etishlari mumkin.

Umuman olganda, o‘quv ish faoliyatining natijalarini baholash jarayoni ta’lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar bilim va ko‘nikmalarini baholash, ularni takomillashtirish va o‘z-o‘zini rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon ta’lim muassasalari, o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga hamda ta’lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Ushbu maqolada quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- Adabiyotlar tahlili: Mavzu bo‘yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa manbalar tahlil qilinadi.
- Kuzatuv: O‘quv jarayonida talabalarning faoliyati kuzatiladi.
- So‘rovnoma: Talabalarning va o‘qituvchilarning fikrlari so‘rovnoma orqali o‘rganiladi.
- Keys-stadi: Muammoli vaziyatlar tahlil qilinadi va ularni hal qilish yo‘llari aniqlanadi.

Maqolada shuni ko‘rishimiz mumkinki, talabalarning o‘quv ish faoliyatini malakalarini shakllantirishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- Interfaol usullar: Munozaralar, keys-stadi, loyihalar, rolli o‘yinlar.
- Muammoli o‘qitish: Muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilish orqali o‘qitish.
- Modulli o‘qitish: O‘quv materiallarini modullarga bo‘lish va har bir modulni alohida o‘rganish.
- Masofaviy o‘qitish: Internet va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali o‘qitish.

Usul	Afzalliklari	Kamchiliklari
Interfaol usullar	Talabalarning faolligini oshiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.	Vaqt talab qiladi, o‘qituvchidan yuqori mahorat talab qiladi.
Muammoli	Talabalarning muammolarni hal qilish	Muammoli vaziyatlarni yaratish qiyin,

o'qitish	ko'nikmalarini rivojlantiradi.	talabalardan yuqori darajadagi mustaqillik talab qiladi.
Modulli o'qitish	O'quv materiallarini o'zlashtirishni osonlashtiradi.	Modullarni tuzish va baholash qiyin.
Masofaviy o'qitish	O'quv jarayonini moslashuvchan qiladi.	Talabalardan yuqori darajadagi mustaqillik va mas'uliyat talab qiladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki ushbu metodikalar yordamida talabalar o'z malakalarini rivojlantirish, kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirish imkoniga ega bo'ladi. Talabalarining o'quv ish faoliyatini malakalarini shakllantirish metodikasi, zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar orqali talabalarni raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonida malakalarni shakllantirishni samarali tashkil etish, talabalar uchun o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari o'z pedagogik yondashuvlarini takomillashtirishga, zamonaviy metodlarni qo'llashga, va talabalar ehtiyojlariga moslashtirishga harakat qilishlari zarur.

O'zbekiston ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, talabalarni zamonaviy kasblarga tayyorlash, va malakalarni shakllantirish jarayonini yanada samarali qilish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash muhimdir. Buning uchun, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari o'z tajribalarini baham ko'rishlari, yangiliklarni joriy etishlari va o'z bilimlarini doimiy ravishda yangilab turishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зимней И.А. Осваиваем социальные компетентности // под ред. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. с.59.
2. Рожков М.И. Юногогика. Педагогическое обеспечение работы с молодежью // - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2007. с.312.
3. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya // – T.: OPI, 2003.
4. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat // – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
5. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari // OO'YU uchun o'quv qo'll. – T.: "Pedagog", 1993.
6. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya // Darslik. Pedagogika oliygohlari talabalari uchun. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2007. b.176.
7. Башина Т.Ф., Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности // – СПб.: Питер, 2009.
8. Джурицкий А.Н. История педагогики // Учебное пособие. – Москва: ГИЦ Владос, 1999. с.430.
9. Ivanov R.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya // Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008.
10. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish // Monografiya. – T.: Fan, 2004.
11. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi // Monografiya. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013.
12. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995. b.116.
13. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar // – Qarshi. Nasaf, 2000. – b.80.
14. Pedagogika // Jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik. Rus tilidan tarjima. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 296 b.
15. Pedagogika nazariyasi va tarixi // 1-qism. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2007. – 379 b.
16. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., Usmonboeva M., Inog'omova D. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob // Met. qo'll. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. – 193 b.
17. Hasanboev J.Y. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at // Tuzuvchilar– Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2009. – 671 b.
18. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya // – T.: OPI, 2003.
19. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat // – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005. 117
20. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot // – T.: Fan, 2005. – 205 b.